

ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВ НА ВЫСОКОКРЕМНИСТОМ АДСОРБЕНТЕ, ПОЛУЧЕННОМ ИЗ НАВБАХОРСКОГО БЕНТОНИТА

¹**Ikromjon Mamadoliev**

Ассистент, Самаркандский Государственный Медицинский
Университет, E-mail: ikromjon.mamadoliev@mail.ru,

²**Gulnoza Utkirova**

Студентка 107 группы фармацевтического факультета
E-mail: guliutkirova01@gmail.com,

³**Davlatjon Ochilov**

преподаватель, Академический лицей Самаркандского
государственного медицинского университета, E-mail:
d.ochilov@mail.ru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7432756>

ARTICLE INFO

Received: 01st December 2022

Accepted: 12th December 2022

Online: 13th December 2022

KEY WORDS

Адсорбция, термопара,
моделирование,
высокремнистый
адсорбент, хроматограф
Кристаллюкс-4000М,
фотометрический
детектор.

ABSTRACT

Исследован процесс очистки природного газа от сероводорода, углекислого газа и тиолов на модельной установке при различных температурах. Температуру адсорбции контролировали с помощью термопары, установленной в адсорбере. Газ, проходящий через слой адсорбента, поступает в газовый счетчик, наполненный намакомом (соленой водой), где газ собирается в баллон. Для очистки нефтепродуктов от различных газов 20%-ные растворы $CaCl_2$, $ZnCl_2$, $MnCl_2$ абсорбировали высококремнистым адсорбентом, полученным вышеуказанным способом, в течение 2 часов при сильном встряхивании. В результате $CaCl_2 \cdot ZnCl_2 \cdot MnCl_2$ /ЮКА был получен образец «Кристаллюкс-4000М» с хроматографическим пламенным фотометрическим детектором. Хроматографию анализировали при следующих оптимальных условиях.

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время благодаря своим уникальным свойствам цеолиты используются в различных производственных сферах по всему миру, а их ежегодный оборот на мировом рынке составляет несколько миллионов тонн [1-3]. В химической промышленности адсорбционные методы являются наиболее распространенными при очистке углеводов от различных примесей

и соединений серы, применение которых позволяет вернуть в производство ряд ценных соединений. Цеолиты широко используются в нефтехимии в качестве сорбентов и катализаторов при переработке нефти, природного газа и нефтяных газов, разделении и очистке жидких и газообразных сред. В последние годы при переработке углеводородного сырья широко применяются природные

и искусственные цеолиты. В настоящее время одним из важнейших актуальных направлений является создание экологически безопасных сорбентов, фиксаторов и катализаторов на основе местного сырья [4-6].

Сегодня в мире большое внимание уделяется созданию безотходных или малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий. В успешном решении этих задач большое значение имеет уровень чистоты используемых и производимых для технологического процесса веществ. Важнейшие требования к адсорбирующим материалам: высокая удельная поверхность, селективность и легкость регенерации. Также необходимо, чтобы адсорбент был дешевым и безвредным, мог длительное время сохранять свои адсорбционные свойства и имел высокую механическую прочность [7,8]. В нашей республике имеется большое количество месторождений бентонита, и потребность в бентоните и продукции из него возрастает в различных сферах их применения, таких как сельское хозяйство, машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, строительство. В связи с этим необходимо получение продукции с улучшенными технологическими параметрами и физико-химическими и механическими свойствами на основе создания современных технологий переработки низкокачественного бентонитового сырья. [9-12].

ЧАСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

На основании опытов лабораторные работы по адсорбции проводились следующим образом. Сначала адсорбент

активировали при температуре 500-550°C в течение двух и двух с половиной часов, затем охлаждали в эксикаторе до исходного состояния (точность 0,001 г). Исследован процесс очистки природного газа от сероводорода, углекислого газа и тиолов на модельной установке при различных температурах. Природный газ подавали в колонну общей высотой 215 мм, диаметром 32 мм и объемом 6,64 см³, заполненную 50 г адсорбента, на процесс адсорбции в течение 40 минут. Температуру адсорбции контролировали с помощью термпары, установленной в адсорбере. Газ проходящий через слой адсорбента, поступает в газовый счетчик, наполненный намаком (соленой водой), где газ собирается в баллон. Давление в адсорбере равно атмосферному, и его контролируют с помощью специального стеклянного манометра по насыщенному раствору поваренной соли в газометре. После прохождения очищенного газа через газометр на хроматограф, соединенный с газоанализатором через специальный прибор, определяют количество воды и кислотных компонентов (H₂S и CO₂) по содержанию первой колонки, а затем второй колонки. Опыты проводились при заданных температурах при атмосферном давлении. Адсорбционные процессы в установке проверялись при температурах 20, 25, 40, 45, 50°C. Перед экспериментом адсорбент активировали распылением азота в течение 10 минут. По результатам анализа определяли динамическую активность высококремнеземистого адсорбента, полученного из навбахорского бентонита, по следующей формуле 1:

$$A_g = C_0 \cdot W \cdot \frac{\tau}{h} \quad (1)$$

Здесь C_0 - концентрация сероводорода и диоксида углерода в смеси природных газов, г/100 г; W - расход природного газа, м/с; τ - время воздействия адсорбента; h - высота слоя адсорбента. Лабораторное описание получения катализатора, содержащего $CaCl_2 \cdot ZnCl_2 \cdot MnCl_2$ /ЮКА, и очистки газов от сероводорода твердофазным хемосорбентом $CaCl_2$, $ZnCl_2$, $MnCl_2$ в высококремнистый адсорбент, полученный из навбахорского бентонита в реактор помещали в реактор с составом, приготовленным пропиткой 2%-растворами с. На выходе из реактора устанавливали $CaCl_2 \cdot ZnCl_2 \cdot MnCl_2$ /ЮКА колбы Дрекслея, заполненные 10%-ным водным раствором NaOH, для поглощения газов, содержащих сероводород или метилтиол. Количество переданного газа определяли с помощью газового счетчика.

$CaCl_2 \cdot ZnCl_2 \cdot MnCl_2$ /ЮКА газожидкостном хроматографе «Кристалл Люкс - 4000 М» анализировали содержание сероводорода и тиолов в газе после очистки катализатором.

В качестве контроля было выбрано количество сероводорода до 0,02%, а «Кристаллюкс-4000М», оснащенный пламенным фотометрическим детектором хроматографическим методом анализировали на хроматографе при следующих оптимальных условиях:

- расход газа-носителя, проходящего через капиллярную колонку: водород - 120 см³ /мин, воздух - 50 см³ /мин,

гелий - 2,5 см³ /мин; - температура термостата колонки - 50°C; - температура детектора - 160°C; - температура испарителя - 65°C. Качественный анализ проводился на основе сравнения размеров уловов, а количественный анализ выполнялся методом абсолютного ранжирования. Количество диоксида углерода и сероводорода в поглощенном газе выше 0,02 % и определялось на хроматографе ЛХМ - 80 с детектором по теплопроводности (катарометр) при следующих условиях: расход газ-носителя (гелия), проходящего через колонна 40 см³/мин; - детектор - катарометр, - температура испарителя - 100°C, - температура детектора - 160°C, - температура термостата колонки - 60°C, - размер колонки 3000x3 мм, заполненной сорбентом Навбахор.

ЧАСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Слой высококремнеземистого адсорбента, полученный из бентонита Навбахор, насыщен нежелательными компонентами диоксида углерода, сероводорода и оксида азота(IV) после полного насыщения высококремнеземистого адсорбента, полученного из бентонита Навбахор, адсорбер переходит непосредственно в режим регенерации, и процесс продолжается таким образом.

Концентрацию каждого газа в анализируемых газовых смесях можно определить, учитывая перепад давления между слоями адсорбента, расположенными в адсорбционной колонне. Таким образом, при использовании высококремнеземистого адсорбента, полученного из бентонита Навбахор, трехкомпонентная адсорбция в газовой смеси в предлагаемом способе

- сероводород: оксид азота (IV) диоксид углерода доля в единице объема: сероводород-80%, углекислый газ-15%, оксид азота (IV)-5%. Рассчитан оптимальный вариант процесса адсорбции при перепаде давления в адсорбционном слое $0,194 \text{ кгс/см}^2$, где

после очистки концентрация компонентов в % составляет: сероводорода-0,038, диоксида углерода-0,009 и азота (IV) оксид -0,058. Полученные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1

За счет снижения давления между слоями адсорбента очищается на выходе из адсорбера концентрации газов в газах ценности

Падение давления, кг/см^2	Состав газовых смесей после эксперимента, % смолы.		
	Водород сульфид	Углекислый газ	Оксид азота (IV)
0,154	0,059	0,041	0,088
0,174	0,054	0,044	0,08
0,184	0,048	0,018	0,08
0,184	0,042	0,012	0,072
0,194	0,038	0,009	0,058
0,204	0,041	0,010	0,078
0,214	0,042	0,014	0,084
0,224	0,044	0,020	0,087
0,244	0,048	0,027	0,092

Углекислый газ, сероводород и оксид азота (IV) из газового состава выделяли с разных адсорбентов и в одинаковых условиях. Показано, что сорбционное разделение диоксида углерода, сероводорода и оксида азота (IV) на высококремнистом адсорбенте, полученном из навбахорского бентонита, превосходит другие методы. Адсорбент с высоким содержанием кремнезема Адсорбент, полученный из бентонита Навбахор, имеет ограниченную статическую активность: SO_2 -11,0; Определены H_2S - 12,7 и NO_2 - 9,8 г/100 г. Очистка газовых смесей от цеолита представляет собой циклический процесс.

ВЫВОД

Исследован процесс очистки природного газа от сероводорода, углекислого газа и тиолов на модельной установке при различных температурах. 20%-ные растворы CaCl_2 , ZnCl_2 , MnCl_2 абсорбировали высококремнистым адсорбентом, полученным вышеуказанным способом, в течение 2 часов при сильном встряхивании. В результате $\text{CaCl}_2 \cdot \text{ZnCl}_2 \cdot \text{MnCl}_2 / \text{ЮКА}$ был получен образец. Слой высококремнеземистого адсорбента, полученный из бентонита Навбахор, насыщен нежелательными компонентами диоксида углерода, сероводорода и оксида азота (IV). После полного насыщения высококремнеземистым адсорбентом, полученным из навбахорского

бентонита, адсорбер переходит непосредственно на режим регенерации.

Показано, что сорбционное разделение диоксида углерода, сероводорода и оксида азота (IV) на высококремнистом адсорбенте, полученном из

навбахорского бентонита, превосходит другие методы. Адсорбент с высоким содержанием кремнезема Адсорбент, полученный из бентонита Навбахор, имеет ограниченную статическую активность: SO₂ –11,0; Определены H₂S – 12,7 и NO₂ –9,8 г/100 г.

References:

1. Боева Н. М., Бочарникова Ю . И., Новиков В. М. Зависимость от энтальпии дегидратации от обменных катионов монтмориллонита в бентоните Остров Сахалин // Вестник ВГУ. Серия: Геология. 2015. № 4. С. 84–90.
2. Печенюк С. Я. Сорбция анионов на оксигидроксидакс металлов (обзор) 2008. Т. 8, № 3. С. 380–429.
3. Бадмаева С.В. Поверхностные электрические свойства монтмориллонита в водной среде // Вестник Бурятского государственного университета. 2014. № 3. С. 29–31.
4. Файзуллаев Н.И., Мамадолиев И.И. Оптимизация условий активации высококремнистого цеолита // Научный вестник Самаркандского государственного университета. 2019. № 3(115). С 8-12
5. Мамадолиев Икрамжон Ильхомидинович . Изучение сорбционных и текстурных свойств бентонита и каолина // Австрийский журнал технических и Природные науки Научный журнал 2019. № 11–12 . С 33-38
6. Мамадолиев И.И. , Файзуллаев Н.И. Оптимизация условий активации цеолита с высоким содержанием кремния // International Journal of Advanced Science and Technology Журнал ИЯСТ. Том. 29, нет. 03, (2020), с. 6807 – 6813 (Скопус)
7. Мамадолиев И.И., Файзуллаев Н.И., Халиков К.М. Международный журнал управления и автоматизации Vol. 13, нет. 2, (2020), стр. 703 - 709 IJCA (Scopus)
8. Н. И. Файзуллаев., И. И. Мамадолиев. Характеристика высококремнистых цеолитных систем, полученных из местного сырья// Научный вестник Самаркандского государственного университета. 2020, Выпуск 1 (119) Страницы 52-56
9. Файзуллаев Н.И. Мамадолиев И.И., Пардаева С.Б. Исследование сорбционных свойств высококремнистых цеолитов из бентонита // ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal . Том. 10 Выпуск 10, Октябрь 2020 г., стр. 244-251
10. Файзуллаев Н.И., Мамадолиев И.И., Пардаева С.Б., Баракаева М.Н. Синтез высококремнистых цеолитов из каолина и бентонита // Американский журнал междисциплинарных инноваций и исследований . 26 марта 2021 г. С. 30-36.
11. Мамадолиев И.И., Файзуллаев Н.И., Юсупова С.С. Текстурные свойства Высококремниевых Цеолитов Полученные Из Навбахорского Бентонита // Универсум : химия и биология: электроника. научн _ Журнал. 2021. 10(88). С 61-67
12. Мамадолиев Икрамжон Ильхомидинович . Исследование текстурных характеристик немодифицированного и модифицированного бентонита // Универсум: технические науки: электрон. научн. Журнал. Релиз: 2 февраля (95). . Часть 7 Москва 2022. С. 48-51.